

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ

ВАЩЕНКО Н.В.,
д-р экон. наук, доцент,
профессор кафедры экономики предприятия
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены актуальные проблемы реализации государственной социальной политики в условиях неопределённости. С целью обеспечения устойчивого развития территории определены ключевые позиции осуществления государственной социальной политики, среди которых: реализация социальных программ, финансирование социальной сферы, социальная защита граждан, а также научные подходы к её реализации.

Ключевые слова: государственная социальная политика, государственное регулирование экономики, приоритетные направления, социальные программы, граждане, потребности общества

FEATURES OF IMPLEMENTATION OF STATE SOCIAL POLICY UNDER UNCERTAINTY

VASHENKO N.V.,
Doctor of State Law, Associate Professor, Professor
of the Department of Enterprise Economics
SO HPE «Donetsk national university of economics
and trade named after Mikhail Tugan-Baranovskiy»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article deals with the actual problems of the implementation of state social policy in conditions of uncertainty. In order to ensure the sustainable development of the territory, key positions for the implementation of state social policy have been identified, including: implementation of social programs, financing of the social sphere, social protection of citizens, as well as scientific approaches to its implementation.

Keywords: state social policy, state regulation of the economy, priority areas, social programs, citizens, needs of society

Постановка задачи. Обеспечение устойчивого развития территории связано с решением таких важных вопросов, как модернизация экономики, повышение благосостояния населения и гармонизация отношений с окружающей средой. В практическом решении этих острых проблем ключевую

роль играют регулирование рынка труда, социальная защита населения, предоставление различных социальных услуг в целях обеспечения достойного уровня и качества жизни граждан.

Анализ последних исследований и публикаций. Труды по проблемам социальной направленности не являются новыми в научной практике. Формированию и реализации государственной социальной политики посвящены работы таких учёных: Н.Н. Деева [1], И.А. Евдокимова [2], Н.О. Коваль [3], Е.Ю. Рыбчинский [4] и др.

Однако существует ряд актуальных вопросов, возникающих при осуществлении государственной социальной политики и требующих дальнейшего исследования, среди которых – особенности реализации государственной социальной политики в условиях неопределённости.

Актуальность. Современный этап осуществления государственной социальной политики характеризуется значительными реформами, изменениями, как на уровне системы социально-политических отношений, так и на уровне отдельных индивидов или групп. В связи с этим возникает необходимость детального изучения актуальной социальной проблематики, основных направлений и содержания государственной социальной политики, путей и форм социальных воздействий на уровне как отдельной личности, так и общества в целом.

Цель статьи заключается в исследовании теоретических вопросов реализации социальной деятельности в направлении разработки рекомендаций по повышению эффективности государственной социальной политики в условиях неопределённости.

Изложение основного материала исследования. Социальная политика является важным направлением государственного регулирования экономики, неотъемлемой частью внутренней политики государства, которая направлена на обеспечение благополучия и всестороннего развития его граждан и общества в целом. Взаимодействие экономики и государства определяется исторически сложившимися национальными системами хозяйствования, а также культурными традициями. В каждой стране существуют приоритетные направления, государственные институты и определённые инструменты и механизмы, позволяющие реагировать на потребности социально-экономического развития общества, что в совокупности определяет национальную модель развития государства.

При этом современные модели социальной политики отличаются степенью вмешательства государства в социально-экономическую сферу общества и степенью социальной защищённости граждан, а также обеспеченности свободы социального выбора в различных слоях населения и влияния социальных процессов на экономическое развитие страны. Оттого, насколько грамотно будет реализовываться социальная политика, зависит уровень адаптации этого государства к внутренним и внешним вызовам, развитие гражданского общества. Несмотря на снижение роли государства в рыночной экономике, усилилось и расширилось финансирование социальных

программ, с помощью которых осуществляется политика стабилизации социально-экономического положения общества.

Развитие прогрессивной и эффективной для каждого государства модели социальной политики является одним из основных показателей благосостояния гражданского общества и позиции государства на международной арене. Интеграция Донецкой Народной Республики в правовое поле Российской Федерации должно сопровождаться прогрессом в достижении целей устойчивого развития территории и определением более высоких ориентиров в уровне жизни широких слоёв населения, обеспечением нетрудоспособных членов общества, увеличением продолжительности жизни, повышением уровня образования, культуры и духовности, доступностью качественных социальных услуг и т.д. В связи с этим возникает необходимость в разрешении таких проблем, как методика оценки социально-экономической эффективности государственных социальных программ, исследование влияния социальных мероприятий государства на показатели развития социальной сферы, в частности на уровень жизни населения, демографическое развитие, оценка прямых и косвенных последствий внедрения тех или иных социальных программ. Низкая эффективность действующих социальных программ обусловлена, прежде всего, их недостаточным финансированием и слабой социальной направленностью бюджетной политики. Несмотря на увеличение объёмов бюджетного финансирования социальной сферы в последнее время, ситуация реально не улучшается, что подтверждается исследованием взаимосвязей показателей, характеризующих уровень социальной напряжённости на территории Донецкой Народной Республики. Социальная защита не выполняет в полной мере свои функции, из-за чего практически не уменьшается бедность, которой наиболее подвержены семьи с детьми; льготы имеют преимущественно декларативный характер; большая часть социальных услуг предоставляется на низком уровне; не обеспечивается равная доступность к качественным социальным услугам (образовательным, медицинским, культурным, жилищно-коммунальным и т.п.), особенно для жителей сельских или отдалённых районов.

Как было отмечено ранее, важными элементами современных государственных систем социальной защиты являются социальные программы, позволяющие в современных условиях осуществлять целевое использование государственных ресурсов, снижать неопределённость деятельности государственных субъектов социальной защиты, научно обосновывать их деятельность, а также создавать возможности для осуществления контроля деятельности органов государственной власти со стороны общества. Необходимо отметить, что социальные программы носят не директивный характер, так как они лишь указывают на целесообразность построения соответствующего будущего, предлагают субъектам социальной защиты различные способы решения проблемы, и в этом смысле они предшествуют управленческим мерам. Утверждение же социальной программы, придание ей директивного характера, а также её реализация – это функция именно системы

социального управления. Что касается государственных социальных программ, то в сфере социальной защиты их можно классифицировать по определённым критериям (табл. 1).

Таблица 1

Классификация государственных социальных программ	
Критерии	Примеры
По выбору объекта управления	Программы социальной защиты многодетных семей, безработных, инвалидов, молодёжи
По форме оказания помощи	Программы жилищных субсидий, пенсионного обеспечения, натурального обеспечения, социального обслуживания
По технологии	Программы социального страхования и социальной помощи

Другие критерии, которые не представлены в таблице, также могут применяться для классификации социальных программ, – это сроки и масштабы их реализации, особенности финансирования и так далее. В связи с этим внедрение социальных программ в системах социальной защиты создаёт возможности для целевого использования финансовых и иных ресурсов [2, с. 191-192].

Ещё одним важным направлением в вопросе постановки и реализации задач государственной социальной политики является формулирование базовых подходов. Целесообразно выделить два основных подхода – социальный и рыночный. Социальный подход определяет то, что общество должно гарантировать каждому гражданину доходы не ниже установленного уровня малообеспеченности. Рыночный подход, в свою очередь, означает, что общество берёт на себя обязательства только в плане создания условий каждому его члену для выявления экономической активности и получения дохода. Оба эти подхода характеризуют показатели результативности государственной социальной политики или определяют характеристики уровня жизни населения. Важно, чтобы документально определённые и разработанные с учётом потребностей общества задачи социальной политики были реализованы, то есть деятельность государства была эффективной в контексте решения проблем населения. В научной литературе, как правило, выделяют две группы условий, влияющих на эффективность реализации государственной социальной политики – объективные и субъективные.

К объективным условиям реализации государственной социальной политики относят:

трансформацию общественных отношений и, прежде всего, формирование социально-рыночной экономики, полноценный институт собственности;

утверждение процессов социально-трудовой мобильности, политическую структурированность общества, новую систему духовных, ценностных ориентаций.

К субъективным условиям реализации государственной социальной политики относят: использование адекватных принципов реализации государственной социальной политики; искоренение форм и методов командно-административного, директивного управления; децентрализацию социальной политики; применение социального мониторинга.

Таким образом, проблемы реализации государственной социальной политики могут возникать вследствие дисбаланса или влияния непредусмотренных факторов. В связи с этим важно чёткое определение приоритетов и направлений реализации социальной политики на государственном уровне, определение основных эффективных способов и форм решения социальных проблем граждан, согласование деятельности различных социальных институтов, учёта особенностей социально-экономического развития государства и создание условий для повышения жизненного уровня населения. Кроме того, для повышения эффективности реализации государственной социальной политики целесообразно грамотно сформулировать содержание её социальных программ. В данном случае подразумевается необходимость использования системного подхода при разработке и определении различных социально-политических направлений и проектов. Системный подход предполагает наличие чётко сформулированных целей и задач, определённых понятий и терминов, осуществление тщательного анализа проблематики, для решения которой разрабатывается проект, выбор оптимальных форм и методов работы, а также разработка основных показателей, которые предоставят информацию в будущем относительно успеха реализации определённых направлений. Именно эти составляющие государственных социальных программ и проектов различных уровней позволят специалистам в данном направлении определять реальные задачи социальной политики государства.

Выводы по исследованию и направления дальнейших разработок. Содержательное наполнение государственной социальной политики должно соответствовать актуальным потребностям общества на каждом этапе его развития. В связи с этим социальной политике социального государства должны быть присущи следующие черты: ориентация на нравственное, культурное и духовное развитие граждан, которое формирует личность; поддержка в приемлемых пределах имущественной дифференциации общества; укрепление солидарности и социального партнёрства между различными слоями общества.

Список использованных источников

1. Деева Н.Н. Особенности реализации социальной функции государства / Н.Н. Деева // Научный журнал «Экономический вестник днепропетровской политехники». – 2016. – Вып. № 4 (56). – С. 39-49.
2. Евдокимова И.А. Эффективность социальных программ как инструментов социальной защиты населения / И.А. Евдокимова // Вестник

Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. – 2009. – № 881. – С. 190-194.

3. Коваль Н.О. Особенности эффективности саморегуляции в осуществлении и реализации социальной политики в развивающихся странах / Н.О. Коваль // Экономика и общество. – 2016. – № 7. – С. 665-671.

4. Рыбчинский Е.Ю. Механизмы реализации социальной политики государства в контексте современных интеграционных процессов: дисс. ... канд. наук по гос. управлению: 25.00.02 / Рыбчинский Евгений Юрьевич; [Место защиты: Институт подготовки кадров государственной службы занятости Украины]. – Киев, 2021. – 236 с.

УДК: 351.84

DOI

СОДЕРЖАНИЕ КАТЕГОРИИ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА» В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ

ВЕРЕТЕННИКОВА О.В.,

**д-р. экон. наук, доцент, профессор кафедры
экономической теории и информационно-
стоимостного инжиниринга**

**ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры»,**

Макеевка, Донецкая Народная Республика;

ПРОКОПЕНКО А.В.,

**ассистент кафедры менеджмента строительных
организаций**

**ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры»,**

Макеевка, Донецкая Народная Республика

Нарастание кризисных экономических, социальных, политических и других процессов во всём мире предопределяет необходимость продолжения научных поисков в направлении формирования методологии разработки и реализации государственной политики социальной поддержки населения, практических рекомендаций по её осуществлению. Данный процесс сопряжён с уточнением содержания категории «социальная поддержка». В данной статье предложено определение социальной поддержки, отражающее функциональный характер данной категории.

***Ключевые слова:** социальная поддержка, содержание категории, функции социальной поддержки*